

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ
JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

ДАВРИЙЛИГИ: 2016-2025

ЖИЛД 10
СОҢ 4

2025

ЧОП
ЭТИЛГАН САНА:
05.09.2025

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 10, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 10, ISSUE 4

Бош мухаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош мухаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академиясининг Иммунология ва инсон
геномикаси институти директор ўринбосари,
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна
Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги

Jin Young Choi
Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович
тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна
тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усмонович
DSc, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралiena
DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Равшан Захидович
Тожикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор. Душанбе, Тожикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Абборович
тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабалджанов Ойбек Абдужаббарович
тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар тери-таносил
касаликлари ва ОИТС кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович
тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович
тиббиёт фанлари доктори,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна
тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси профессори
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич
Самарқанд давлат тиббиёт университети,
2-сон Даволаш факультети декани,
тиббиёт фанлари доктори, доцент.
Самарқанд, Ўзбекистон.

Миржурев Элбек Миршавкатович
тиббиёт фанлари доктори, профессор
ЎзССВ Тиббий ходимларни касбий малакасини
ривожлантириши марказининг Нейрореабилитация
кафедраси мудири, Тошкент, Ўзбекистон

Тагаев Шеркабул Бойкабулович
тиббиёт фанлари доктори, хирургия кафедраси
доценти Тошкент давлат стоматология институти.
ORCID: 0009-0004-7661-9253.

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, Заместитель директора Института иммунологии и геномики человека Академии наук Республики Узбекистан, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского университета. **ORCID ID:** 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, доцент кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой хирургии школы стоматологии Стоматологического госпиталя Сеульского национального университета, Президент Корейского общества челюстно-лицевой и эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии Самаркандского государственного медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии Семейной медицины Ташкентской медицинской академии **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

DSc, доцент, заведующий курсом психиатрии факультета постдипломного образования СамГМУ. Секретарь Ученого совета СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ. <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой диагностики Таджикского медицинского университета, д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Сандов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский фармацевтический институт **ORCID ID:** 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический медицинский институт, доцент кафедры Дерматовенерологии, детская дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской детской хирургии Ташкентского педиатрического медицинского института. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии, неонатологии и переподготовки детских болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор Ташкентского государственного стоматологического института **ORCID ID:** 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, профессор кафедры онкологии Самаркандского государственного медицинского университета **ORCID ID:** 0000-0001-5272-5503

Даминов Феруз Асадуллаевич

Декан лечебного факультета №2 Самаркандского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, доцент. Самарканд, Узбекистан.

Мирджураев Эльбек Миршавкатович

Заведующий кафедрой Нейрореабилитации Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз, д.м.н., профессор Ташкент, Узбекистан

Тагаев Шеркабул Бойкабулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Ташкентский государственный стоматологический институт. **ORCID:** 0009-0004-7661-9253.

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Deputy Director of the Institute
of Immunology and Human Genomics of the Academy of
Sciences of the Republic of Uzbekistan
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shavkatovna
PhD, Docent Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*DSc, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Docent the Department of
Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology
and AIDS, ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Daminov Feruz Asadullaevich

*Dean of the Faculty of Medicine No. 2, Samarkand State
Medical University, Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor. Samarkand, Uzbekistan.*

Mirjuraev Elbek Mirshavkatovich

*Head of the Department of Neurorehabilitation Center
for the development of professional qualification of
medical workers, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Tashkent, Uzbekistan
<https://orcid.org/0009-0008-2111-4388>*

Tagaev Sher Kabul Baykabulovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor
of Surgery Department, Tashkent State Dental Institute
ORCID: 0009-0004-7661-9253.*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

- Babazhanova Shakhida Dadazhanovna, Ibragimova Feruza Abdikarimovna, Abdurakhmanova Zilola Hamidullah kizi**
ORGAN-PRESERVING TACTICS IN CASE OF OVARIAN TORSION IN ADOLESCENT GIRLS.....11
- Jilonova Asalkhon Nigmatillo qizi, Nasirova Khurshidakhon Kudratullaevna, Shodieva Khurshida Tukhtasinovna**
RELATIONSHIP BETWEEN HYPOTHYROIDISM AND THE STATE OF OVARIAN RESERVE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE WITH INFERTILITY.....21
- Khamrayev Khumoyun Khamzayevich**
HYGIENE ISSUES IN PREGNANT WOMEN IN THE CONTEXT OF UROLOGICAL DISEASES.....27
- Rizaeva Malika Abdumanonovna, Kattakhodjaeva Makhmuda Khamdamovna, Rizaev Jasur Alimdjanovich**
MOLECULAR AND REGENERATIVE INNOVATIONS IN GYNECOLOGY: INTEGRATION PERSPECTIVES IN THE POST-COVID ERA.....31
- Sirojiddinova Khiromon Nuriddinovna**
PATHOGENETIC VALUES OF IMMUNE COMPLEXES DURING INTRAUTERINE INFECTION.....45
- Uktamova Yulduz Umarovna, Khudoyarova Dildora Rakhimovna**
IDENTIFICATION OF RISK FACTORS AND PATHOGENESIS OF PREECLAMPSIA (LITERATURE REVIEW).....51

INFECTIOUS DISEASES

- Axmedova Gulchehra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDITIS AND MYOPERICARDITIS IN PATIENTS WITH COVID-19.....59
- Akhmedova Gulchekhhra Abdullayevna, Shukhurova Dilorom Baxodirovna**
EVALUATION OF THE ROLE OF POLYMORPHIC GENES MMP-9 AND TIMP-1 IN MYOCARDITIS CAUSED BY SARS-COV-2.....69

PEDIATRICS DISEASES

- Tashmatova Gulnoza Aloyevna, Khalilova Zilola Abdurauf qizi**
CHARACTERISTICS OF THE INTESTINAL MICROBIOME IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA ASSOCIATED WITH MYCOPLASMA AND CHLAMYDIA INFECTIONS.....77
- Khudaynazarova Salomat Ruzibaevna, Kuryazova Sharofat Masharipovna, Tashenova Gulnora Tolipovna**
STATUS OF VITAMIN D IN CHILDREN AND ITS INFLUENCE ON THE COURSE OF PNEUMONIA.....83

ONCOLOGY

- Allazov Iskandar Sallakh ugli Allazov Sallakh Allazovich, , Allazov Feruz Niyazovich, Madalimov Akhror Alievich**
MORPHOLOGICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL METHODS IN VERIFICATION OF NON-MUSCLE INVASIVE BLADDER CANCER.....90

12. **Djuraev Mirjalol Dehqanovich, Melikulov Asliddin Khamrakulovich**
DIRECT RESULTS OF COMBINED GASTRECTOMY WITH DISTAL HEMIPANCREATECTOMY WITH SPLENECTOMY FOR LOCALLY ADVANCED GASTRIC CANCER.....97
13. **Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES.....102
14. **Mustafayev Tojiddin Kurbanovich**
NEPHROBLASTOMA IN CHILDREN: TREATMENT STRUCTURE AND CLINICAL OUTCOME ANALYSIS.....108
15. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
THE ROLE OF MACROPHAGES (CD68+) IN THE IMMUNE MICROENVIRONMENT AND THEIR INFLUENCE ON THE OUTCOMES OF SOFT TISSUE SARCOMAS TREATMENT.....120
16. **Polatova Djamila Shagayratovna, Karimova Nargiza Mansurovna, Kahharov Alisher Jamoliddinovich**
IMMUNE MICROENVIRONMENT OF SOFT TISSUE SARCOMAS: THE ROLE OF T-LYMPHOCYTES AND MACROPHAGES IN PREDICTING THERAPY EFFICACY....126
17. **Tillyashaikhov Mirzagolib Nigmatovich, Xakkulov Erkin Bekmirzayevich, Alimov Jaloliddin Usmonkhon Ugli**
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN LEVEL AND PROSTATE VOLUME WITH OVERACTIVE BLADDER IN PATIENTS WITH PROSTATE CANCER.....135
18. **Yusupbekov Abrorjon Akhmadjanovich, Djuraev Murjalol Dekhqonovich, Djumanazarov Temirbek Matchanovich, Rasulov Abdugaffor Elmanovich, Rakhimov Okiljon Abdukhalilovich**
ESOPHAGEAL CANCER: THE ROLE OF PREOPERATIVE CHEMOTHERAPY IN COMBINATION TREATMET.....142

TRAUMATOLOGY

19. **Axtamov A'zam, Axtamov Azim**
RESULTS OF TREATMENT OF LAMBAR DYSPLASIA AND CONGENITAL EXTRACTION IN NURTURAL CHILDREN.....148
20. **Jongirov Sobir Abdukhoshimovich, Kholkhujayev Farrukh Ikramovich, Saleev Bahodur Vakhobovich, Abdusamatov Shahriddin Nuriddin Ogli.**
CHRONIC SHOULDER JOINT INSTABILITY: A HISTORICAL REVIEW AND TRENDS IN SURGICAL TREATMENT.....155
21. **Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Baymuratova Aziza Charievna**
ULTRASOUND BASED DETECTION OF INTERNAL KNEE JOINT INJURIES AND FORMULATION OF INDIVIDUALIZED REHABILITATION: AN INNOVATIVE APPROACH IN MEDICINE.....166
22. **Kodirov Ma'ruf Abdumajitovich, Mamatkulov Oybek Xoliqovich, Teshayev Temur Nematovich**
RESULTS OF TREATMENT OF FRACTURES OF THE DISTAL END OF THE FEMUR USING THE NEW DEVICE BY THE METHOD OF RETROGRAD BLOCKING INTRAMEDULAR OSTEOSYNTHESIS.....174

23. **Khodzhanov Iskandar Yunusovich, Gaffarov Farrukh Abdualievich**
ANALYSIS OF MODERN TREATMENT METHODS FOR PATIENTS WITH BOAT FRACTURES AND DISTAL SYNDESMOSIS (LITERATURE REVIEW).....179
24. **Ruziev Shakhzod Olimdjon ugli, Shorustamov Mukhammad Tadjalievich**
MODERN ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF ULNAR FRACTURES: ANALYSIS OF METHODS, CLINICAL APPROACHES AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....187
25. **Temurov Alisher Akmaljon o'g'li**
IMPROVEMENT OF OSTEOSYNTHESIS METHODS FOR DISTAL INTERCOSTAL SYNDESMOSIS RUPTURE.....198
26. **Yamshchikov Oleg Nikolaevich, Yemelyanov Sergey Aleksandrovich, Tilyakov Xasan Azizovich**
RESULTS OF THE APPLICATION OF ADVANCED OSTEOSYNTHESIS IN DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE HUMERUS.....204

INTERNAL MEDICINE, ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

27. **Allazov Salakh Allazovich**
CLASSIFICATION OF SCIENCES, INCLUDING MEDICAL.....211
28. **Khamraev Abror Asrarovich, Tursunova Minavara Ulugbekovna, Abdullaev Ulugbek Sayfullaevich**
MOLECULAR-GENETIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CHRONIC PANCREATITIS OF DIFFERENT GENESIS.....217
29. **Saidova Shakhnoza Aripovna, Musayeva Lola Jurayevna, Ilkhamova Zilola Erkindjanovna, Baykhanova Dilrabo Djamaliddinovna**
PATHOGENETIC RATIONALE FOR THE NECESSITY OF REINFUSION OF ASCITIC FLUID IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS.....224
30. **Xoshimov Bobir Luxmonovich, Kuylanov Baxtiyor Bazorboyevich**
EFFECT OF CHRONIC STRESS ON GENERATIONAL HYPOCAMP MORPHOLOGY.....230
31. **Bilalov Bakhodir Erkinovich, Bilalov Erkin Nazimovich, Oripov Okilkhon Ilyasovich.**
RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDIES ON THE ANTI-ADHESIVE ACTIVITY OF A HYDROGEL BASED ON THE SODIUM SALT OF CARBOXYMETHYLCELLULOSE.....237
32. **Khudoykulova Farida Vafokulovna**
THE IMPORTANCE OF NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN TREATING NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....245

MORPHOLOGY

33. **Berkinov Ulugbek Bazarbayevich, Ermatov Boratjon Raxmatovich**
A MATHEMATICAL MODEL FOR ESTIMATING THE LENGTH OF THE ESOPHAGUS BASED ON ANTHROPOMETRIC INDICATORS, TAKING INTO ACCOUNT GENDER.....256
34. **Indiaminov Sayit Indiaminovich, Jabborov Otabek Yusupovich**
PATHOPHYSIOLOGY AND PATHOMORPHOLOGY OF PULMONARY CONTUSIONS IN CLOSED BLUNT CHEST TRAUMA262
35. **Oripov Firdavs Suratovich, Togayeva Gulnora Siddiqovna**
REACTIVE MORPHOFUNCTIONAL CHANGES IN THE PANCREATIC PARENCHYMA IN EXPERIMENTAL HYPERTHYROIDISM271

36. **Tojiboyev Temur Topvoldi Ogli, Makhamov Nosirjon Juraevich**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE KIDNEYS DURING GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN THE SECOND AND THIRD PREGNANCIES.....278

OPHTHALMOLOGY

37. **Mamasoliev Zokhidjon Nematovich, Rustamjonov Abdurashid Bakhram Ugli, Axmedov Nozimbek Numonbek Ugli**
MODERN EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE GLAUCOMA ATTACK IN VALLEY CONDITIONS IN ACCORDANCE WITH NON-COMMUNICABLE CHRONIC DISEASE COMORBIDITY.....286
38. **Khakimova Sakhiba Ziyadulloevna, Gaffarova Parvina Abdurafikovna, Azizov Mardon Mavlonovich**
THE ROLE AND CHARACTERISTICS OF DOPAMINE IN THE RETINAL LAYER OF THE EYE IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....295

ENDOCRINOLOGY

39. **Kodirova Nargizakhon Umarovna, Djuraeva Aziza Shakhzadeevna**
METABOLIC NATURE OF OBESITY AND PREDIABETES IN THE CONTEXT OF PERIPHERAL NEUROPATHY.....304
40. **Magzumova Shahknoza, Vosikov Botirbek**
NEUROENDOCRINE MECHANISMS OF COMORBIDITY BETWEEN ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS AND HYPOTHYROIDISM.....315

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

41. **Ibragimova Malika Khudaiberganovna, Ruzikulova Munira Shukhrat Kizi.**
IMPROVING PERIODONTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....321
42. **Sanakulov Jamshed Olloberdiyevich**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF PREVENTING PERIODONTAL DISEASES DEVELOPED DUE TO WATER CONSUMPTION FROM UNDERGROUND WELLS.....333

SURGERY

43. **Allazov Salakh Allazovich.**
EPICYSTOSTOMY, CYSTOCUTANEOSTOMY, EPICYSTOCUTANEOSTOMY.....344
44. **Askarov Pulat Azadovich, Akbarov Mirshavkat Mirolimovich**
HYBRID MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS.....351
45. **Iskandarov Yusuf Nazimovich**
COMPREHENSIVE SURGICAL APPROACH TO PATIENTS WITH VENTRAL HERNIA AND MORBID OBESITY.....356

OTORHINOLARYNGOLOGY

46. **Davronov Usmon Farmonkulovich, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir Alisherovich, Narzullayev Ilgor Dilmurodovich.**
VASOMOTOR RHINITIS: UNRESOLVED PROBLEMS TO DATE.....365

47. Davronov Usmon Farmonkulovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich.	
DIAGNOSTIC ASSESSMENT OF THE CALORIC TEST IN VESTIBULAR DISORDERS.....	373
48. Dustboboyev Dilshod, Khayitov Alisher.	
THE TACTICS OF CONSERVATIVE TREATMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN.....	379
49. Khodjiyeva Kamilla Feruzovna, Rasulova Kibriyo Abdurakhmon Qizi	
THE USE OF VESTIBULAR TESTS IN PATIENTS TO DETERMINE THE LEVEL OF LESION OF THE VESTIBULAR APPARATUS.....	386
50. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich	
DIAGNOSTICAL EVALUATION OF CALORIC NISTAGMA IN VESTIBULAR DISORDERS.....	393
51. Narzullayev Igor Dilmurodovich, Uktamov Diyorbek Shukhratovich, Eshpulatov Abdusattor ugli	
CHANGES IN ROTATIONAL TEST DATA IN PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....	499
52. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Erkinova Kamola	
MODERN CONCEPTS OF VASOMOTOR RHINITIS.....	406
53. Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna, Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Normuradov Nodir	
IMPROVING CONSERVATIVE TREATMENT TACTICS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE WITH VASOMOTOR RHINITIS.....	412
54. Normirova Nargiza Nazarovna, , Davronov Usmon Farmonkulovich	
STUDY OF POSITIONAL PAROXYSMAL NYSTAGMUS IN PATIENTS WITH DIZZINESS.....	420
55. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, Normuradov Nodir Alisherovich	
STUDIES OF POST-ROTATIONAL NYSTAGMUS IN ADOLESCENTS.....	425
56. Rasulova Kibriyo Abdurakhmon qizi, , Erkinova Kamola Faxriddinovna, , Normuradov Nodir Alisherovich	
OPTIMISATION OF DIAGNOSIS OF VARIOUS FORMS OF VESTIBULAR DYSFUNCTION.....	432
57. Shodiyev Anvar Erkinovich, Akramov Shamsiddin Abdisamadovich, Normurodov Nodir	
OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC PURULENT OTITIS MEDIA.....	438
58. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
VASOMOTOR RHINITIS IN THE CLINICAL PRACTICE OF A GENERAL PRACTITIONER.....	444
59. Tadjibayev Dilshod Anorboyevich, Shodiyev Anvar Erkinovich, Normuradov Nodir Alisherovich	
A NEW APPROACH IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC VASOMOTOR RHINITIS.....	451
60. Uktamov Diyorbek Shuxratovich, Narzullayev Igor Dilmurodovich	
ASSESSMENT OF THE VESTIBULAR ANALYZER IN IMPAIRED BALANCE FUNCTION.....	457
61. Xatamov Jakhongir Abruyevich	
ON THE ISSUE OF RHINOSEPTOPLASTY FOR DEFORMITIES OF THE EXTERNAL NOSE WITH A DEVIATED NASAL SEPTUM.....	463

MINNULIN Irkin Rashidovich

PhD, Associate Professor

Samarkand State Medical University

MIRZAKULOV Buned Gaybullaevich

ASLANOVA Lobar Melikmuradowna

Samarkand Branch of the Republican Specialized

Scientific-Practical Medical Center

RAHIMOV Nodir Makhammatkulovich

Samarkand Interregional Hospice

MODERN METHODS OF VISUALIZATION AND DIAGNOSTIC CAPABILITIES IN URETERAL CANCER: A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL APPROACHES

For citation: Minnulin Irkin Rashidovich, Mirzakulov Buned Gaybullaevich, Aslanova Lobar Melikmuradowna, Rahimov Nodir Makhammatkulovich. Modern methods of visualization and diagnostic capabilities in ureteral cancer: a comprehensive analysis of technological approaches// Journal of Biomedicine and Practice. 2025, vol. 10, issue 4.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17087612>

ANNOTATION

The article provides a comprehensive analysis of modern diagnostic approaches for ureteral cancer. A review of current imaging methods is presented, including multi-slice computed tomography (MSCT), positron emission tomography (PET/CT), and molecular genetic studies. The technical features and limitations of diagnostic techniques are examined, emphasizing the need for a multidisciplinary approach. Special attention is paid to early diagnosis, imaging challenges, and promising areas of non-invasive ureteral cancer diagnostics. Key challenges in modern onco-urology are identified, requiring further research and implementation of innovative technologies.

Keywords: ureteral cancer, MSCT, imaging, diagnostics, onco-urology

МИННУЛИН Иркин Рашидович

PhD, доцент

Самаркандский государственный медицинский университет

МИРЗАКУЛОВ Бунед Гайбуллаевич

АСЛАНОВА Лобар Меликмурадовна

Самаркандский филиал Республиканского специализированного

научно-практического медицинского центра

РАХИМОВ Нодир Махамматкулович

Самаркандский межрегиональный хоспис

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ РАКЕ МОЧЕТОЧНИКА: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена комплексному анализу современных диагностических подходов при раке мочевого пузыря. Представлен обзор актуальных методов визуализации, включая мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ), позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ/КТ) и молекулярно-генетические исследования. Рассмотрены технические особенности и ограничения диагностических методик, подчеркнута необходимость мультидисциплинарного подхода. Особое внимание уделено ранней диагностике, проблемам визуализации и перспективным направлениям неинвазивной диагностики рака мочевого пузыря. Выявлены ключевые challenges современной онкоурологии, требующие дальнейших исследований и внедрения инновационных технологий.

Ключевые слова: рак мочевого пузыря, МСКТ, визуализация, диагностика, онкоурология

MINNULIN Irkin Rashidovich

PhD, dotsent

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

MIRZAQULOV Bunyod G'aybullayevich

ASLANOVA Lobar Melikmurodovna

Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy tibbiyot

markazining Samarqand filiali

RAXIMOV Nodir Mahammadqulovich

Samarqand mintaqalararo xospis

SIYDIK NAYI SARATONIDA VIZUALIZATSIYASINING ZAMONAVIY USULLARI: TEXNOLOGIK YONDASHUVLARNING KOMPLEKS TAHLILI

ANNOTATSIYA

Maqola siydik nayi saratonining zamonaviy diagnostika usullarini kompleks tahlil qilishga bag'ishlangan. Vizualizatsiya metodlarining, jumladan multi spiiral kompyuter tomografiya (MSKT), pozitron-emission tomografiya (PET/KT) va molekulyar-genetik tekshiruvlarning dolzarb usullari ko'rib chiqilgan. Diagnostika metodlarining texnik xususiyatlari va cheklovlari ko'rib chiqilgan, ko'p sohali yondashuvning zaruriyati ta'kidlangan. Alohida e'tibor erta diagnostika, vizualizatsiya muammolari va siydik yo'li saratonining noinvasiv diagnostikasining istiqbolli yo'nalishlariga qaratilgan. Zamonaviy onko-urologiyaning asosiy muammolari aniqlangan, ular qo'shimcha tadqiqotlar va innovatsion texnologiyalarni joriy etishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: siydik yo'li saratoni, MSKT, vizualizatsiya, diagnostika, onko-urologiya

Рак мочевого пузыря — сравнительно редкое, но агрессивное заболевание, значимость ранней диагностики которого обусловлена возможностью улучшения прогноза и выбора адекватной терапии. На современном этапе основой диагностики являются комплексные подходы, включая клинические, лабораторные и инструментальные методы.

В последние годы особое внимание уделяется компьютерной томографии с контрастированием (мультиспиральная КТ, МСКТ) и КТ-урографии как «золотому стандарту» визуализации верхних мочевых путей. МСКТ позволяет выявлять опухолевые образования размером от 3-5 мм с высокой чувствительностью. Использование различных фаз контрастирования — артериальной, венозной, паренхиматозной и экскреторной — повышает

информативность и позволяет оценить локализацию и распространенность опухоли, наличие лимфоузловых или отдаленных метастаз [12, 18]

Уретроскопия с биопсией продолжает оставаться обязательным методом для подтверждения диагноза при подозрении на опухоль и для гистологического исследования. Визуализация с помощью оптических приборов позволяет взятие материала для морфологического анализа и уточнение стадии опухолевого процесса [6,7]

Важным компонентом ранней диагностики являются неинвазивные методы, включая цитологические исследования мочи, а также разработки молекулярно-биологических тестов на основании анализа опухолевой ДНК (utDNA) в моче. Современные методы, например, количественная метилационно-специфическая ПЦР, демонстрируют высокую чувствительность (до 94%) и специфичность, особенно на ранних стадиях заболевания, что является перспективным направлением для скрининга [20]

Технические аспекты и проблемы визуализации

Визуализация мочеточника сопряжена с рядом технических трудностей. Узкий и подвижный просвет мочеточника, неполная дистенция и плохое наполнение контрастным веществом, особенно в дистальном отделе, создают препятствия для четкой визуализации опухолевого процесса. Эти особенности анатомии затрудняют выявление мелких или гладкостенных опухолевых поражений, что требует применения дополнительных 3D-реконструкций и комплексного анализа нескольких фаз КТ-исследования.

Мультиспиральная КТ сопровождается высокой лучевой нагрузкой, что ограничивает применение метода у молодых пациентов. Появляются исследования по снижению дозы облучения без снижения диагностической точности. Вместе с тем, анализ большого объема изображений требует от врача высокой квалификации и значительных временных затрат [1]

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ/КТ) и однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) дополняют диагностику с помощью выявления метаболической активности опухолей и позволяют обнаружить ранние метастазы, что значительно расширяет возможности стадирования заболевания. Однако внедрение этих методов ограничено высокой себестоимостью и необходимостью специализированного оборудования [7].

Другие методы визуализации, такие как УЗИ, имеют ограниченную информативность для опухолей мочеточника, применяются как скрининговые и дополняющие. Несмотря на прогресс, сохраняется необходимость в разработке новых технологий визуализации и алгоритмов обработки данных, что позволит повысить точность диагностики и снизить диагностическое время [10,11].

Проблемные вопросы и вызовы диагностики

Среди ключевых проблем выделяют сложность выявления опухолей на ранних стадиях из-за субтильности изменений на фоне морфологической особенности мочеточника, а также вариабельность клинической картины. Часто опухоли обнаруживаются при возникновении симптомов поздних стадий, таких как гематурия и нарушение мочеотведения [4, 15]

Наличие воспалительных процессов и доброкачественных изменений в мочевых путях усложняет дифференциальную диагностику, требует комплексного подхода с привлечением морфологического и молекулярного анализа [2, 19]

Ограничения отдельных методов — высокая лучевая нагрузка КТ, инвазивность уретроскопии, низкая чувствительность цитологии мочи — подчеркивают необходимость мультидисциплинарного подхода и персонализации диагностических стратегий [4, 13]

За последние 5-7 лет в диагностике рака мочеточника достигнут значительный прогресс, главным образом благодаря совершенствованию МСКТ и развитию молекулярных методов раннего выявления. Однако сохраняются технические сложности в визуализации, а

также клинические вызовы, требующие дальнейших исследований и внедрения инновационных подходов.

Современные рекомендации выделяют мультиспиральную компьютерную томографию с контрастированием (МСКТ) — основной инструмент визуализации верхних мочевых путей и раннего выявления опухолей размером от 3-5 мм с высокой диагностической точностью. Использование мультифазного контрастирования (артериальная, венозная, паренхиматозная и экскреторная фазы) позволяет детально оценить локализацию, размеры и распространенность поражения, а также выявить регионарное и отдаленное метастазирование. КТ-урография обеспечивает оптимальное отображение опухолевого процесса, особенно при подкреплении трехмерной реконструкцией, что значительно повышает чувствительность диагностики рака мочеочника[9, 14]

Обязательным компонентом комплексной диагностики остаются уретроскопия с биопсией и лабораторные методы, включающие цитологию мочи и молекулярное исследование опухолевой ДНК (utDNA) [5, 16]

Новейшие неинвазивные методики на базе количественной метилационно-специфической ПЦР демонстрируют высокую чувствительность (до 94%) и позволяют эффективно выявлять опухоли на самых ранних стадиях, что является перспективным направлением для массового скрининга и мониторинга. Такая технология основана на высокой концентрации опухолевых клеток и ДНК в моче, которая попадает туда за счет естественного отшелушивания слизистого эпителия уротелия в раннем клиническом периоде [17]

Технические аспекты и проблемы визуализации

Основные проблемы визуализации связаны с анатомическими особенностями мочеочника: его узким и подвижным просветом, неудовлетворительной дистенцией и недостаточной контрастностью в дистальном отделе. Карцинома часто локализуется именно в этих участках, что снижает вероятность выявления на стандартных КТ-срезах. Минимальные опухолевые поражения могут иметь вид тонкого утолщения или светлого дефекта, которые трудно выявить на аксиальных изображениях без 3D-реконструкций. Появление методов 3D-визуализации, максимальной интенсивности проекций и объемного рендеринга улучшает распознавание таких субтильных изменений.

Тем не менее, применение КТ сопровождается существенной лучевой нагрузкой, что накладывает ограничения на обследование молодых пациентов. [1]

Также высокое количество изображений увеличивает время интерпретации исследования и требует высокой квалификации радиологов [14]

Современные протоколы направлены на баланс между снижением дозы и сохранением качества изображений. Дополнительные методы, такие как ПЭТ/КТ и однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ), расширяют диагностические возможности за счет выявления метаболической активности опухолей и ранних метастаз, но требуют дорогостоящего оборудования и высокой квалификации персонала [18]

Вывод

Ключевые трудности заключаются в низкой клинической выраженности заболевания на ранних этапах и высокой вероятности пропуска субтильных опухолей при визуализации. Гематурия – ведущий симптом, но проявляется часто на уже поздних стадиях, что говорит о необходимости улучшения методов раннего скрининга. Имеющиеся воспалительные процессы и доброкачественные изменения в мочевых путях могут маскировать или имитировать опухолевые структуры, усложняя дифференциальную диагностику.

Кроме того, ограниченная чувствительность неинвазивных тестов, таких как цитология мочи (25–35%), и инвазивность эндоскопических методов подчеркивают необходимость интеграции молекулярных и визуализационных подходов для раннего выявления и

последующего наблюдения. Многопрофильный подход с использованием передовых технологий и современных алгоритмов обработки изображений имеет решающее значение для успешной диагностики и терапии рака мочеочника.

Современная диагностика рака мочеочника базируется на сочетании высокоточных методов визуализации (МСКТ с 3D-реконструкцией, ПЭТ/КТ) и молекулярных неинвазивных методов, что позволяет повысить раннее выявление опухолей и улучшить прогноз пациентов. Одновременно сохраняются технические и клинические вызовы, связанные с анатомическими особенностями мочеочника, лучевой нагрузкой и необходимостью комплексного подхода к интерпретации данных.

IQTIBOSLAR | CHOCKI | REFERENCES:

1. Григорьев, Е. Г. и др. (2023). Возможности объемной сегментации опухоли по данным диффузионно-взвешенной МРТ в прогнозировании и оценке эффективности химиотерапии при раке мочевого пузыря. *Сибирский онкологический журнал*, 22(3), 25-35.
2. Котляров, П. М. и др. (2022). Клинико-диагностическое наблюдение рецидива уротелиального рака верхних мочевых путей в культе правого мочеочника: клинический случай. *Лучевая диагностика и терапия*, 13(3), 115-123.
3. Мартов, А. Г. и др. (2020). Эндоскопическое удаление папиллярной опухоли мочеочника у пациента с полинеоплазией. *Экспериментальная и клиническая урология*, (5), 42-45.
4. Мартов, А. Г., Ергаков, Д. В., Андронов, А. С. (2022). Уротелиальный рак верхних мочевыводящих путей: возможно ли удаление опухоли единым блоком? *Онкоурология*, (3), 123-127.
5. Ованесов, А. В., Понукалин, А. Н. (2023). Рак лоханки и мочеочника. *Week of Russian Science (WeRuS-2023)*, 846-846.
6. Пивсаева, В. М., Пивсаев, А. В. (2023). Клинический случай рецидива уротелиального рака, взгляд рентгенолога. *Визуализация в медицине*, 5(2), 38-43.
7. Пивсаева, В. М. и др. (2021). Уротелиальный рак почки. Клинический случай. *Визуализация в медицине*, 3(4), 21-44.
8. Пивсаева, В. М. и др. (2021). Визуализация в медицине. Учредители: Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Фонд НОИ "Здоровые дети — будущее страны". *Визуализация в медицине*, 3(4), 21-44.
9. Попов, С. В. и др. (2021). Первично-множественные синхронные злокачественные новообразования почечной лоханки и обоих мочеочников: клиническое наблюдение. *Экспериментальная и клиническая урология*, (2), 23-29.
10. Серегин, А. В. и др. (2023). Возможности и особенности выполнения органосохраняющих операций без ишемии при локализованном раке почки. *Вестник урологии*, 11(2), 188-202.
11. Степанова, Ю. А. и др. (2018). Уротелиальный рак верхних мочевых путей: морфология, диагностика и лечение. *Медицинская визуализация*, (1), 78-92.
12. Ascenti, G. et al. (2022). CT-urography: A nationwide survey by the Italian Board of Urogenital Radiology. *La radiologia medica*, 127(6), 577-588.
13. El-Ksas, M., Farg, H., El-Diasty, T. A. (2024). Radiology and Imaging of the Ureter. In *The Ureter: A Comprehensive Review* (pp. 151-178). Cham: Springer International Publishing.

14. Feng, Y., Zhang, W., Luo, C. (2021). Analysis of the clinical value of multi-slice spiral computed tomography (MSCT), magnetic resonance imaging (MRI) and ultrasound (US) in the diagnosis of retroperitoneal tumors. *Translational Cancer Research*, 10(5), 2247.
15. Fontana, F. et al. (2021). Diagnostic and interventional radiology management of ureteral iatrogenic leakage after gynecologic surgery. *Diagnostics*, 11(5), 750.
16. Green, E. A. et al. (2021). Clinical utility of cell-free and circulating tumor DNA in kidney and bladder cancer: a critical review of current literature. *European Urology Oncology*, 4(6), 893-903.
17. Hou, J. et al. (2025). Non-invasive diagnosis for urothelial carcinoma using a dual-target DNA methylation biomarker panel. *Clinica Chimica Acta*, 569, 120164.
18. Seay, T. M., Dykes, T. M. (2024). Imaging in minimally invasive urologic surgery. In *Minimally Invasive Uro-Oncologic Surgery* (pp. 27-54). CRC Press.
19. Tsikitas, L. A. et al. (2023). Imaging in upper tract urothelial carcinoma: a review. *Cancers*, 15(20), 5040.
20. Wu, N., Wu, Z., Wang, Y., Zhang, A., Peng, Y., Cheng, Y., Lei, H., Liu, S., Zhao, J., Li, T., Zhou, G. (2025). A diagnostic model for non-invasive urothelial cancer early detection based on methylation of urinary tumor DNA. *Cancer Cell International*, 25(1), 148.
21. Rizaev Jasur, Norbutayev Alisher, Murtazayev Alisher. Modern methods for detecting oral cavity defects in hemoblastosis, detecting the degree of damage and prediction of the clinical current. *Journal of Biomedicine and Practice*. 2021, vol. 6, issue 5, pp. 45-51
22. Alimjanovich, R. Z., Maxammatkulovich, R. N., & Khikmatovich, K. K. (2022). Age Features of the Prevalence of Prostate Cancer in Uzbekistan. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(5), 154-157. Retrieved from <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/1062>
23. Yunusova L. et al. Magnetic resonance imaging in the diagnosis of cystic lesions of the neck // *Annals of Cancer Research and Therapy*. – 2021. – T. 29. – №. 1. – C. 102-109.
24. Tillyashaikhov M. et al. Risk of venous thromboembolism in patients with renal cell carcinoma with intraluminal invasion of the inferior vena cava after surgery with a fragmented tumor thrombus // *Journal of the Doctor's Bulletin*. – 2018. – T. 1. – No. 3. – pp. 30-36.
25. Tillyashaikhov M. et al. Computed tomography in the diagnosis of tumor thrombosis of the renal and inferior vena cava // *Journal of Problems of Biology and Medicine*. – 2018. – No. 3 (102). – pp. 118-121.
26. Tillyashaikhov, M. N., & Rakhimov, N. M. (2009). The role of lymph node dissection in the surgical treatment of renal cell carcinoma. *Oncourology*, (3), 13-15.
27. Nodir RM, Shaxnoza SS, Farhod R. Development of new approaches in the treatment of metastatic renal cell carcinoma // *Journal of research in health science*. – 2020. – T. 5. – no. 4. – pp. 82-95.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000